

Índice de Autorregulação Cerebral pelo método Autorregressivo com Média Móvel: resultados preliminares

João Vitor do Prado Firmino
*Biomedical Engineering, Engineering,
 Modelling and Applied Social Sciences
 Centre*
*Federal University of ABC
 São Bernardo do Campo, Brazil
 ORCID: 0000-0002-4543-3817*

João Salinet
*Biomedical Engineering, Engineering,
 Modelling and Applied Social Sciences
 Centre*
*Federal University of ABC
 São Bernardo do Campo, Brazil
 ORCID: 0000-0003-2906-9397*

Fernando Silva de Moura
*Biomedical Engineering, Engineering,
 Modelling and Applied Social Sciences
 Centre*
*Federal University of ABC
 São Bernardo do Campo, Brazil
 ORCID: 0000-0002-0433-1224*

Ronney Panerai
*Department of Cardiovascular
 Sciences,
 University of Leicester
 Leicester, UK
 ORCID: 0000-0001-6983-8707*

Angela Salinet
*Biomedical Engineering, Engineering,
 Modelling and Applied Social Sciences
 Centre, Federal University of ABC
 São Bernardo do Campo, Brazil
 Neurology Department, School of
 Medicine, University of São Paulo
 São Paulo, Brazil
 ORCID: 0000-0002-4192-5160*

Resumo - Algumas patologias podem alterar a hemodinâmica encefálica e prejudicar o mecanismo de autorregulação cerebral, o que torna importante sua quantificação. Um dos métodos mais utilizados na prática clínica é o índice de autorregulação cerebral (ARI). Embora este método seja muito utilizado para a avaliação da hemodinâmica cerebral em pacientes com acometimentos neurológicos, este índice mostrou ter uma alta variabilidade, e influenciado pela frequência respiratória. Assim, um método alternativo modelado pelo método Auto Regressivo com Médias Móveis (ARI-ARMA) mostrou potencial para reduzir essa variabilidade pela metade. Este trabalho objetiva-se em implementar e apresentar os resultados preliminares do ARI-ARMA para a avaliação da autorregulação cerebral em sujeitos saudáveis. Os valores obtidos de ARI foram 5.83 ± 0.75 para o hemisfério cerebral esquerdo e 5.66 ± 0.81 para o hemisfério direito. Estes valores se encontram dentro da faixa esperada para sujeitos saudáveis com autorregulação cerebral intacta, conforme literatura.

Keywords— *autorregulação cerebral, hemodinâmica encefálica, modelo autorregressivo com medias móveis, resposta ao degrau.*

I. INTRODUÇÃO

O encéfalo é um órgão complexo responsável por garantir que as funções conscientes ou subconscientes sejam realizadas, o que requer uma demanda grande de energia, cerca de 20% de todo metabolismo do corpo [1]. Seu suprimento de sangue oxigenado é realizado por vasos sanguíneos finos e frágeis que podem facilmente ser rompidos ou danificados, o que torna importante manter o fluxo sanguíneo cerebral (FSC) constante frente a alterações na pressão arterial (PA) [1][2].

Este controle, conhecido com autorregulação cerebral, é efetuado por três mecanismos, aos quais atuam principalmente na regulação do diâmetro dos vasos, sendo eles: neurogênico através da inervação dos vasos por nervos simpáticos e parassimpáticos, metabólico – resistência

arterial é modificada por produtos residuais do metabolismo, pelo aumento da concentração de CO_2 nos vasos e liberação de substância vasoativa específica pelos neurônios, e o miogênico – a musculatura vascular lisa altera sua resistência devido a mudanças na tensão da parede arterial [1]. Problemas no controle do FSC pode levar a sérios acometimentos aos pacientes com possíveis danos funcionais irreversíveis ao cérebro como, por exemplo, o acidente vascular cerebral (AVC).

Quantificar a funcionalidade da autorregulação cerebral é uma das formas para direcionar o tratamento e traçar prognósticos melhores para os pacientes, de modo à minimizar os danos secundários e aumentar a qualidade e duração da sobrevida [1]. Através das respostas do FSC das artérias cerebrais médias frente às variações de PA, medidas por equipamentos de Ultrassom Doppler Transcraniano (VFSC, velocidade do FSC) e Finometer, respectivamente, se mostrou um modo promissor de fazê-lo de forma não invasiva. Visto que os primeiros métodos utilizavam um manguito em membros inferiores para causar variação brusca de PA, o que não é viável em pacientes de risco [1] [2].

Diferentes técnicas de processamento de sinais fisiológicos para a avaliação da autorregulação cerebral foram sugeridas, sendo a Análise de Função de Transferência (AFT) e o Índice de Autorregulação (IAR), os mais utilizados na prática clínica [1][2][3][4][5]. Recentemente, foram sistematizadas as técnicas de coleta de dados e de processamento para os sinais de VFSC e PA para o cálculo da AFT, pela rede internacional de pesquisadores em autorregulação encefálica (CARNet) [3]. Este método assume que o sistema de hemodinâmica cerebral é um sistema linear invariante no tempo, cuja entrada é a PA e a saída deste sistema é a VFSC. No segundo método, o IAR é gerado a curva de resposta do sinal de VFSC do paciente frente a um impulso ou degrau de PA na entrada. O valor do IAR em questão é calculado através do mínimo erro quadrático médio entre esta curva do paciente e as 10 curvas hipotéticas da resposta de VFSC frente uma variação de PA

em diferentes condições de autorregulação cerebral, geradas por um sistema de equações diferenciais de segunda ordem [5]. Em condições normais de autorregulação cerebral, o valor de IAR encontrado foi de 5 ± 1 [4].

Embora este método seja muito utilizado para a avaliação da hemodinâmica cerebral em pacientes com acometimentos neurológicos [1][2], este índice mostrou ter uma alta variabilidade, influenciado pela frequência respiratória e outras variações fisiológicas [5][6]. Uma alternativa é o uso do método Autorregressivo com Médias Móveis para calcular o IAR (IAR-ARMA) que mostrou potencial para reduzir essa variabilidade pela metade [5][6]. Este trabalho objetiva-se em implementar e apresentar os resultados preliminares do IAR-ARMA para a avaliação da autorregulação cerebral em sujeitos saudáveis.

II. METODOLOGIA

A. Base de dados

Os sinais de VFSC e PA são obtidos respectivamente através do Doppler Transcraniano (Doppler -Box, DWL) e Finometer PRO Finapres® de pacientes controle saudáveis (n=6). Os dados foram coletados no Laboratório de Neurosonografia no Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) (projeto FAPESP nº. 2014/04955-8), e aprovação do comitê de ética local CAPPesq nº 126713.

Os sinais de VFSC são coletados na artéria cerebral média insonada bilateralmente através das janelas temporais por dois transdutores de 2 MHz, acoplados a um capacete para maior precisão. Os valores de PA foram obtidos através do método oscilométrico pelo equipamento Finometer (Finapres) por meio do manguito em torno do dedo médio da mão direita, mantendo o mesmo apoiado na altura do ventrículo esquerdo, e então a pressão sistólica e diastólica é medida a cada batimento cardíaco [1]. Para cada sujeito, um segmento de 5 minutos foi adquirido (frequência de amostragem: 200 Hz).

B. Pré-Processamento

Os sinais de VFSC e PA são primeiramente reamostrados em 100 Hz e em seguida, para melhorar a quantificação do IAR-ARMA, os sinais são pré-processados [3] de forma a eliminar componentes não fisiológicas, como ruídos da rede elétrica e possíveis movimentos bruscos durante a medição. Em resumo, está etapa é composta por um filtro mediana de 3ª ordem, seguido por um filtro tipo Butterworth passa-baixa, ordem 10, com frequência de corte em 20 Hz.

Como os sinais de VFSC e PA são obtidos por equipamentos distintos, a sincronização entre eles é realizada. Para isso, os momentos da sístole e de diástole para cada batimento é identificado, e fazemos a sincronização após 0,1 s ao terceiro pico de diástole. A PA é posteriormente calibrada conforme medição da equipe clínica durante o protocolo. A análise segue de forma a obter os valores médios de PA e VFSC batimento a batimento. Para isto, é gerado para cada sinal de PA e VSFC, um vetor contendo os valores médios batimento-a-batimento, onde no eixo Y temos os valores médios de PA e VFSC de cada batimento, e no eixo X o instante de tempo central de cada batimento. Esta operação implica numa redução brusca de frequência de amostragem, o que torna necessário fazer uma interpolação *spline* para reamostrar o sinal em 5 Hz em seguida um *downsampling* para decimar o sinal em 5 vezes e

com isso sua variação se torna mais lenta e suave, permitindo uma melhor análise.

C. Índice de autorregulação cerebral pelo método ARMA

O método autorregressivo com médias móveis permite modelar a relação dinâmica entre PA e VFSC [6]. A estrutura geral do ARMA consiste em duas partes, uma é a parte auto regressiva (AR), que estima o valor da variável em função do seu passado na série (lado direito da equação 1) e a outra é a de médias móveis (MA), que é basicamente a média ponderada dos termos da série temporal, descrita à esquerda de (1):

$$V(t) = \sum_{i=1}^M a_i V(t-i) + \sum_{j=0}^{Q-1} b_j P(t-j) \quad (1)$$

a_i e b_j são coeficientes reais e são ajustados pelo método dos mínimos quadrados de modo a ajustar o polinômio gerado pelo somatório aos valores de velocidade no tempo presente. Os parâmetros (M, Q) são as ordens dos modelos AR e MA, sugeridas em ser (2,3) respectivamente [6]. Para a estimação dos valores dos coeficientes do modelo ARMA, os vetores gerados batimento-a-batimento tiveram uma redução na frequência de amostragem em 5 vezes.

Após obter o melhor ajuste para cada segmento dos sinais de PA e VFSC, a função de transferência, $H(s)$, é obtida pelo produto de a_i e b_j :

$$H(s) = \frac{a_1 s^1 + a_2 s^0}{b_2 s^2 + b_1 s^1 + b_0 s^0} \quad (2)$$

Com a função de transferência calculada, é obtido as respostas ao impulso e ao degrau de PA, pelo método da convolução, durante 10 s. O padrão temporal da resposta ao degrau caracteriza a eficiência da autorregulação cerebral em cada indivíduo, e seu IAR é obtido pelo menor erro quadrado médio (RMSE) [6] da curva do sujeito (y_i) com as 10 curvas teóricas (x_i) (veja seção D), sendo i a i -ésima amostra no tempo.

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2}{n}} \quad (3)$$

D. Curvas teóricas do IAR

Propostas por Tiecks em 1995 [5], as 10 curvas teóricas representativas de cada ARI são geradas por equações diferenciais de segunda ordem com as variáveis de estado x_1 e x_2 , relacionadas a mudanças da VFSC em resposta a uma mudança na pressão arterial:

$$dP(t) = \frac{P(t) - P_m}{P_m - CrCP} \quad (4)$$

$$V_t = V_m(1 + dP(t) - K * x_2) \quad (5)$$

$$x_1 = x_1(t-1) + \frac{dP(t) - x_2(t-1)}{f * T} \quad (6)$$

$$x_2 = x_2(t-1) + \frac{x_1(t) - 2 * D * x_2(t-1)}{f * T} \quad (7)$$

Onde K e D são parâmetros respectivamente de ganho e amortecimento, propostos por Tiecks e colaboradores [4]

para estimar as curvas de referência, dP é a variação normalizada entre a média da PA, $P(t)$, após média batimento-a-batimento e o seu valor de controle P_m (pressão média) em relação ao seu valor da pressão crítica de fechamento (CrCP), como sendo 12 mmHg. x_1 e x_2 são variáveis de estados para um dado número de amostras n , nas quais são consideradas nulas na fase de controle. V é a velocidade média e f a frequência de amostragem e T a constante de tempo.

Para comparar as respostas do sujeito com as curvas teóricas geradas pelo modelo de Tiecks [4], deve-se normalizar cada curva sendo o seu valor máximo 1, ou seja, dividindo cada valor de cada curva por seu respectivo valor máximo absoluto. Após a normalização, os picos máximos são sincronizados e o cálculo RMSE é feito em uma janela de 6 a 10 s, posterior ao pico máximo, entre a curva do paciente e as 10 curvas hipotéticas do modelo Tiecks [4]. O IAR-ARMA do sujeito é obtido após a identificação da curva hipotética de menor erro.

III. RESULTADOS

A. Pré-Processamento

A Figura 1 apresenta um exemplo de sinais de VSFC bilateral (direito e esquerdo) e PA respectivamente para um sujeito saudável, após a etapa de pré-processamento e identificação dos momentos de sístole e diástole, para cada batimento cardíaco.

Figura 1: Sinais calibrados e filtrados

A Figura 2 apresenta os vetores gerados após a análise batimento-a-batimento dos sinais da Figura 1, já interpolados em 5 Hz. Isto permite observar as variações de PA e VSFC médios.

Figura 2: Análise batimento-a-batimento

B. IAR

A Figura 3 ilustra o IAR-ARMA para o mesmo sujeito. Observe que a Figura 3 superior apresenta as curvas teóricas do IAR (0 a 9) em conjunto com a curva de resposta ao degrau de PA para o lado direito (pontilhada de cor preta) e esquerdo (pontilhada de cor vermelha), normalizadas. A sincronização entre os picos máximos é apresentada na Figura 3 inferior, com a janela de 3 s utilizadas para a estimação do valor de RMSE e determinação do IAR-ARMA. Já a Figura 3 superior apresenta a comparação entre as curvas durante os 10 segundos de resposta. O IAR deste sujeito e dos demais voluntários são resumidos na Tabela 1.

Figura3: determinação do IAR-ARMA

*ARI refere-se ao termo índice de autorregulação cerebral (IAR)

	IAR-ARMA	
	Esquerdo	Direito
Voluntário 1	7	7
Voluntário 2	6	6
Voluntário 3	6	6
Voluntário 4	6	5
Voluntário 5	5	5
Voluntário 6	5	5
Média (DP)	5.8 (0.7)	5.6 (0.8)

Tabela 1 – Valores do IAR da população

Os valores dos coeficientes do modelo ARMA estimados para o cálculo do IAR de cada sujeito saudável é apresentado na Tabela 2.

	Lado Esquerdo					Lado Direito				
	AR(1)	AR(2)	MA (1)	MA (2)	MA (3)	AR(1)	AR(1)	MA (1)	MA (2)	MA (3)
Voluntário 1	0,0052	0,0459	0,6637	0,1269	0,0055	0,0055	0,0522	1,2704	0,6573	0,123
Voluntário 2	-0,309	0,0806	0,8121	0,3315	0,1612	-0,0193	0,1011	0,797	0,3053	0,155
Voluntário 3	0,0317	0,6731	1,1625	0,3167	0,0922	0,0353	0,6689	1,0557	0,1613	0,0546
Voluntário 4	-0,1169	0,2152	1,2956	0,918	0,3644	0,0018	0,0965	1,173	0,8763	0,3311
Voluntário 5	0,056	0,0483	1,7475	1,5	0,58	0,0538	0,0773	1,7552	1,499	0,5844
Voluntário 6	-0,0248	0,0651	1,4862	1,2735	0,547	-0,0242	0,0538	1,4875	1,2812	0,5505

Tabela 2 – Coeficientes AR e MA

DISCUSSÃO

Neste estudo é implementado e validado num grupo reduzido de voluntários, o método alternativo modelado pelo método Autorregressivo com Médias Móveis (IAR-ARMA) para a avaliação da autorregulação cerebral em sujeitos saudáveis. Os valores obtidos do IAR se encontram dentro da faixa esperada para sujeitos saudáveis com autorregulação cerebral intacta, conforme literatura [4]. No entanto, análises com um grupo maior de sujeitos saudáveis devem ser realizada.

REFERÊNCIAS

- [1] A. S. M. Salinet, “The natural history of the cerebral blood flow regulation after acute ischaemic stroke”. PhD Thesis, University of Leicester – UK, 2013.
- [2] S. Payne “Cerebral autoregulation: control of blood flow in the brain” SpringerBriefs in Bioengineering, University of Oxford, Oxford, UK, 2016.
- [3] J. Classen *et al.* “Transfer function analysis of dynamic cerebral autoregulation: a white paper from the International Cerebral Autoregulation Research Network (CARNet)”. J Cereb Blood Flow Metab vol 36, issue 4, pp. 665-80, April 2016.
- [4] F. P. Tiecks, A. M Lam, R. Aaslid, D. W. Newell “Comparison of static and dynamic cerebral autoregulation measurements”. Stroke, vol 26, issue 6, pp. 1014-1019, 1995.
- [5] R. B. Panerai *et al.*, “Continuous estimates of dynamic cerebral autoregulation: influence of non-invasive arterial blood pressure measurements”. Physiological Measurement, pp. 497-513, Ago 2008.
- [6] R. B. Panerai, “Variability of time-domain indices of dynamic cerebral autoregulation. Physiological Measurement, p. 367-381, Ago 2003.